

XXII
**Colóquio do
Programa de
Pós-graduação em
Artes Cênicas**

*Presenças ressignificadas, territórios
expandidos: para onde (se) voltam
as Artes Cênicas?*

**XXII COLÓQUIO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS DA UNIRIO:
PRESENÇA RESSIGNIFICADAS, TERRITÓRIOS EXPANDIDOS: PARA ONDE (SE)
VOLTAM AS ARTES CÊNICAS?**

21 a 26 DE NOVEMBRO DE 2022

COORDENAÇÃO

PROF. DR. LEONARDO RAMOS MUNK MACHADO

PROF.^a DR.^a VANESSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

PROF.^a DR.^a ANA BERNSTEIN

PRODUÇÃO DO LIVRO

LUIZ ALEXANDRE GUIMARÃES MENDONÇA | NINA PAMPLONA ESTEVES |

TOMAZ BARROSO PEREIRA

COMISSÃO ORGANIZADORA DO XXII COLÓQUIO PPGAC-UNIRIO

ALEXANDRE GUIMARÃES | BRANCA TEMER | CLARA DE ANDRADE |

ENAMAR RAMOS | FERNANDA MATTOS | GUSTAVO GUENZBURGER |

LINDOMAR ARAÚJO | NINA PAMPLONA | PATRÍCIA PINHO | RAISA

MOUSINHO | SUELLEN CASTICINI | TOMAZ BARROSO

RIO DE JANEIRO - 2023

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Colóquio do Programa de Pós-Graduação em Artes
Cênicas (11. 2022 : Rio de Janeiro, RJ)
XXII Colóquio do Programa de Pós-Graduação em
Artes Cênicas da PPGAC-UNIRIO [livro eletrônico] :
presenças ressignificadas, territórios expandidos :
para onde (se) voltam as artes cênicas? / coordenação
Leonardo Ramos Munk Machado, Vanessa Teixeira de
Oliveira, Ana Bernstein. -- Rio de Janeiro, RJ :
Ed. dos Autores, 2023.

PDF

Vários autores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-00-73425-6

1. Artes cênicas 2. Criatividade (Literária,
artística, etc) 3. Dança 4. Dramaturgia
5. Performance (Arte) 6. Teatro brasileiro
I. Machado, Leonardo Ramos Munk. II. Oliveira,
Vanessa Teixeira de. III. Bernstein, Ana.

23-162280

CDD-791

Índices para catálogo sistemático:

1. Artes cênicas : Artes da representação 791

Tábata Alves da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9253

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	5
2. HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DO TEATRO E DAS ARTES	7
2.1. Ana Bevilaqua Penna Franca.....	7
2.2. Antonio Gilberto Porto Ferreira	12
2.3. Arnaldo Marques da Cunha	16
2.4. Bruna Felix do Nascimento	22
2.5. Leidson Malan Monteiro de Ferraz	28
2.6. Nina Pamplona Esteves	35
3. POÉTICAS DA CENA E DO TEXTO TEATRAL	42
3.1. Beatriz Magno Alves de Oliveira.....	42
3.2. Danielle Martins de Farias.....	49
3.3. Marcio Augusto Ribeiro Freitas	54
3.4. Vitorino Rodrigues de Sousa Neto	60
4. PROCESSOS FORMATIVOS E EDUCACIONAIS	67
4.1. Ana Lúcia Brasil Malecha	67
4.2. Caio Picarelli Figueiredo Edmundo	72
4.3. Liana Vasconcelos	78
4.4. Luís Felipe Perinei.....	83
4.5. Marcelo Miguez.....	89
4.6. Tomaz Barroso Pereira	94
5. PROCESSOS E MÉTODOS DA CRIAÇÃO CÊNICA.....	102
5.1. Branca Temer.....	102
5.2. Fernanda Mattos de Souza Guimarães	108
5.3. Izabel Araújo	115
5.4. Mariana Rosa Santos	119
5.5. Marina Salomon	122
5.6. Rafael Ferreira	127
5.7. Raylson Silva Conceição.....	131
5.8. Rodrigo Batista Moura	135
6. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE ARTES CÊNICAS.....	139
6.1. Maria Fernanda Lamim	139
6.2. Patrícia Pinho.....	145
6.3. Sabrina Faerstein	153

1. APRESENTAÇÃO

A XXII edição do Colóquio de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), realizada na semana que compreendeu os dias 21 e 26 de novembro do ano de 2022, teve, como tema: “Presenças Ressignificadas, Territórios Expandidos: Para Onde se Voltam as Artes Cênicas?”. Nesse ano, marcado pelo retorno gradual às atividades presenciais viabilizado pela campanha nacional bem-sucedida de vacinação coletiva contra o coronavírus, surgiram os seguintes questionamentos entre os organizadores do evento: o que significa “presença”, considerando a rápida ascensão no uso de meios de comunicação virtuais que atravessaram (e continuam a atravessar) todos os âmbitos concernentes às artes cênicas? Como essa nova realidade híbrida, englobadora de processos “presenciais” e “à distância”, afeta os modos de produção artística? Quais novos estranhos e fascinantes territórios se configuram neste cenário atual?

A despeito dos avanços ao combate do coronavírus e o aumento de atividades presenciais, a equipe organizadora do Colóquio optou por realizar essa edição através da modalidade à distância. Esta decisão foi tomada porque: muitos pesquisadores do programa estavam em outros estados; o número de espectadores das edições à distância tem se mostrado maior do que os das edições presenciais; as transmissões puderam ser registradas no canal oficial do programa no YouTube (PPGAC UNIRIO), o que contribuiu para um maior número de espectadores; e realizar o evento *online* tem se mostrado logisticamente mais simples.

O evento consistiu em:

1. Mesas de abertura e fechamento. Abrindo o evento, tivemos uma homenagem realizada ao recém-falecido prof. dr. Walder Gervásio Virgulino de Souza. Na sequência, iniciou-se a mesa “Pesquisa - O Método e a Prática”, na qual discentes de doutorado do programa discutiram sobre suas práticas de pesquisa inovadoras no campo das Artes Cênicas. A mesa de encerramento, por sua vez, foi intitulada “Arte, Educação e Técnicas Integrativas”, e promoveu um debate e a articulação entre estes três temas.

2. Apresentações das pesquisas discentes do programa. Sendo a proposta principal das edições do Colóquio, novamente, a comunidade discente do programa e do PPGEAC foi convidada a apresentar e refletir sobre o andamento de suas pesquisas através de mesas identificadas com as linhas de pesquisa do PPGAC, e do mestrado profissional.

3. Mostras Artísticas. Discentes exibiram trabalhos artísticos através do canal do PPGAC no YouTube.

4. Mesa Convidada. O evento promoveu a mesa “Teorias, Práticas e Pedagogias Feministas nas Artes”, mediada pela prof.^a dr.^a Ana Bernstein (PPGAC-UNIRIO), com

participação das professoras convidadas dr.^a Luciana Lyra (PPGARTES-UERJ/MOTIM, PPGAC/UDESC), dr.^a Stela Fischer (UNESPAR/FAP), dr.^a Lúcia Romano (PPGARTES/UNESP); e das doutorandas do PPGAC Sandra Bonomini e Brisa Rodrigues.

5. Lançamento de Livro. O Colóquio contou em sua programação com o lançamento do livro dos pesquisadores Clara de Andrade, Gustavo Guenzburger e Isabel Penoni denominado “Cenas Cariocas: Modos, Políticas e Poéticas Teatrais Contemporâneas”.

A equipe do colóquio deseja a todos uma boa leitura, e que este registro auxilie pesquisadores em seus empreendimentos acadêmicos.

Comissão Organizadora do XXII Colóquio PPGAC-UNIRIO.

NASCIMENTO, Abdias. **Teatro Experimental do Negro: trajetória e reflexões**. In.: Estudos Avançados. Vol. 18. N.º 50. São Paulo: 2005, pp. 209-224. Teatro Experimental do Negro. In.: Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: Acesso em: 30/12/2021.

ROMÃO, Jeruse (org.). **História da Educação do Negro e outras histórias**. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade– Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005.

SEMEDO, Maria Odete da Costa. **Assim senti 'Ombela'... Uluai, chuva e palavra**. In: Revista África 21, n.31, julho de 2009, p. 47.

SIQUEIRA, Elton Soares. **Ombela: uma cena ancorada no imaginário africano**. In: Revista ASPAS, Vol. 7, N. 1, 2017.

5.7. Raylson Silva Conceição

CONCEIÇÃO, Raylson. **Emergências de uma Poética Decolonizada na Cena Teatral Contemporânea em São Luís do Maranhão**. PPGAC-UNIRIO; Processos e Métodos da Criação Cênica (PMC); Doutorado Acadêmico; Orientação: prof.^a dr.^a Juliana Bittencourt Malhões; raylson.silva@edu.unirio.br; <https://orcid.org/0000-0002-5188-1261>

Resumo

A presente proposta de pesquisa tem uma abordagem dialógica entre os estudos decoloniais e questões étnico-raciais a partir de dois espetáculos teatrais maranhenses, são eles: *O Miolo da Estória* e *Maria Firmina dos Reis – uma voz além do tempo*. Este projeto de doutorado pretende investigar poéticas teatrais realizadas na capital maranhense atualmente que rompem com estruturas coloniais através de seus métodos. Para alcançar este objetivo, pretendo investigar os procedimentos de criação do primeiro espetáculo que possui nas suas poéticas dramáticas elementos da cultura popular local como o Bumba meu boi e do segundo espetáculo que traz questões étnico-raciais ao criticar o racismo estrutural do século XXI. Como proposta metodológica, farei uso do método do Estudo de Caso Único com múltiplas unidades de análises entendendo que o cenário teatral de São Luís é o caso a ser estudado e os dois espetáculos selecionados, as unidades de análises. Como ferramentas, proponho o uso de entrevistas com perguntas semiestruturadas e análise documental sobre os registros de criação destes espetáculos. Com base nesta investigação pretendo responder a

seguinte questão: o cenário teatral ludovicense contemporânea está passando por mudanças estéticas derivada de perspectivas decoloniais?

Palavras-chave: poéticas teatrais; perspectivas decoloniais; étnico-racial; contemporaneidade; São Luís.

Abstract

The present research proposal has a dialogic approach between decolonial studies and ethnic-racial issues from two theater shows from Maranhão, they are: *O Miolo da Estória* and *Maria Firmina dos Reis – uma voz além do tempo*. This doctoral project aims to investigate theatrical poetics performed in the capital of Maranhão state nowadays that break with colonial structures through their methods. To achieve this goal, I am going to investigate the procedures of creation of the first theater piece that has in its dramaturgical poetics elements of local popular culture such as *Bumba meu boi* and the second one that brings ethnic-racial issues when criticizing the structural racism of the 21st century. As a methodological proposal, I will use the Single Case Study method with multiple units of analysis, understanding that the theatrical scenario of São Luís is the case to be studied and the two selected theater pieces, the units of analysis. As tools, I propose the use of interviews with semi-structured questions and document analysis about the creation records of both pieces. Based on this investigation, I intend to answer the following question: is the contemporary *ludovicense* theater scene undergoing aesthetic changes derived from decolonial perspectives?

Keywords: theater poetics; decolonial perspectives; ethnic-racial; contemporaneity; São Luís.

A presente proposta de pesquisa parte das minhas experiências pessoais durante as recepções de diversos espetáculos produzidos na cidade de São Luís no estado do Maranhão que possuem narrativas atravessadas por questões étnico-raciais e que buscam novos métodos de criações cênicas. Estes espetáculos aos quais presenciei, tem nas suas estruturas poéticas elementos da cultura local além de dar voz a pessoas anteriormente silenciadas por sua cor, classe social e/ou gênero.

Durante a minha pesquisa de mestrado intitulada “O ENCONTRO: do acontecimento a um olhar atento – o espetáculo O Miolo da Estória” (2021) desenvolvida no PPGAC/UFMA, pude constatar que o espetáculo analisado possuía partituras corporais derivadas dos brincantes do Bumba meu boi bem como os sotaques (ritmos) e elementos dramáticos desta brincadeira popular maranhense. Desta forma, o espetáculo solo O Miolo da

Estória atuado e dirigido por Lauande Aires traz no seu processo de criação movimentações dos brincantes “caboclo de pena”, “miolo do boi”, “Vaqueiros” e outros, ações corporais para a criação de seus personagens no qual destaco o protagonista João Miolo que representa o miolo do boi (brincante que movimenta uma carcaça de boi feito de madeira) e um operário de obra muitas vezes reprimido e silenciado. Portanto, além da retratação da discriminação, desigualdade social, e tantos outros assuntos sociais atuais, este espetáculo dá luz também à cultura local trazendo para a cena elementos da cultura regional.

Por perceber estas características neste espetáculo, fiquei motivado a ver outros espetáculos com este olhar. Foi então que apreciei outros espetáculos que traz para a sua poética teatral questões étnico-racial e de gênero, a saber, o espetáculo Maria Firmina dos Reis – uma voz além do tempo. Trata-se de uma montagem solo encenada pela atriz maranhense Júlia Martins que aborda vida e obra da primeira romancista afro-brasileira da história que leva o nome do mesmo espetáculo, a maranhense Maria Firmina dos Reis. Em paralelo à letrista, a história da própria atriz e de outras mulheres e homens negros unem forças com Maria Firmina contra o racismo estrutural existente ainda no século XXI.

Foi então que elaborei a questão central desta pesquisa: o cenário teatral ludovicense contemporânea está passando por mudanças estéticas derivada de perspectivas decoloniais? Portanto, a presente pesquisa tem como objetivo central investigar os procedimentos de criações dos espetáculos teatrais maranhenses O Miolo da Estória e Maria Firmina dos Reis – uma voz além do tempo a través de um Estudo de Caso (YIN, 2010; MARTINS, 2008) com múltiplas unidades de análises (PEREIRA, 2004) em que o cenário teatral contemporâneo de São Luís se constitui como caso único e as unidades de análises os espetáculos selecionados a partir dos seguintes passos: (1) como base, a pesquisa pretende utilizar referências sobre análise teatral, perspectiva decolonial, questões étnico-raciais, teatro político, teatro do oprimido, cultura popular, dramaturgia, elementos teatrais, elementos dramáticos, danças típicas, festas e brincadeiras populares maranhense, teatro dramático e teatro épico; (2) Investigar todo o processo de criação desses espetáculos; (3) Analisar os elementos cênicos e dramáticos desses espetáculos e (4) Identificar nestes espetáculos possíveis poéticas com perspectivas decoloniais.

Algumas referências base desta pesquisa podem ser entendidas pelos estudos do antropólogo brasileiro Roque de Barros Laraia em Cultura: um conceito antropológico (1986). Laraia (1986) busca, por meio de antecedentes históricos, entender a origem do termo “cultura” e para isto cita Edward Tylor que usou o vocabulário inglês “culture” para somar o termo “Kultur” germânico, que simbolizava os aspectos espirituais de uma comunidade, com

o termo francês “civilization”, que se referia às produções materiais de um povo. Sendo assim, o termo cultura é tomado no sentido etnográfico para representar crenças, arte, conhecimento, moral, leis etc. de um homem como membro de uma sociedade dando a uma só palavra toda a possibilidade de realização humana.

Pela pesquisadora francesa Lila Bisiaux através de seu artigo *Deslocamento Epistêmico e Estético do Teatro Decolonial* (2018) onde ela realiza uma crítica à modernidade uma vez que esse período histórico exalta a racionalidade, o progresso a ciência e a universalidade em detrimento de outros modos de vida e afirma que a mesma guerra travada no mundo é igualmente travada no mundo artístico. Além de outras referências como a *Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico* (2018) e *Estudos Pós-Coloniais: desconstruindo genealogias eurocêntricas* (2014), para não citar outras, que compõem a fundamentação teórica desta pesquisa.

Bibliografia

BERNARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; GROSGOUEL, Ramón (org). **Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico**. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.

BISIAUX, Lílâ. **Deslocamento Epistêmico e Estético do Teatro Decolonial**. Rev. Bras. Estud. Presença, Porto Alegre, v. 8, n. 4. p. 644-664, out. /dez. 2018.

DEWEY, John. **Arte como experiência**. Org. Jo Ann Boydston. Editora de texto: Harriet Furt Simon. Introdução: Abraham Kaplan: Tradução: Vera Ribeiro. 1 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

DUBATTI, Jorge. **O teatro dos mortos: introdução a uma filosofia do teatro**. Tradução de Sérgio Molina. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2016.

LARAIA, Roque de Barros. **CULTURA: um conceito antropológico**. 14ª edição. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed. 1986.

LARROSA, Jorge. **Tremores: escritos sobre a experiência**. Editora: Autêntica. Tradução Cristina Antunes e João Wanderley Geraldi. 1ª edição, Belo Horizonte, 2014.

MARTINS, Gilberto de Andrade. **Estudo de Caso: uma estratégia de pesquisa**. 2ª ed. 2ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2008.

MATA, Inocência. **Estudos Pós-Coloniais: desconstruindo genealogias eurocêntricas**. Civitas, Porto Alegre. Vol. 14. N. 1. p. 27-42. Jan.-abr. 2014.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Fenomenologia da Percepção**. 2ª ed. São Paulo. Martins Fontes, 1999.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **O visível e o invisível**. 1992.

PEREIRA, Júlio César. **Análise de Dados Qualitativos: Estratégias Metodológicas para as Ciências da Saúde, Humanas e Sociais**. 3ª ed. 1. Reimpr. – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo - Edusp, 2004.

SANTAELLA, Lúcia. **Percepção: fenomenologia, ecologia, semiologia**. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. Tradução de Ana Thorell; revisão técnica Cláudio Damacena. 4. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

5.8. Rodrigo Batista Moura

MOURA, Rodrigo Batista. **As Dramaturgias Contemporâneas e o Performativo**. PPGAC-UNIRIO; Processos e Método da Criação Cênica (PMC); Doutorado Acadêmico; Orientação: prof. dr. Walder Gervásio Virgulino de Souza; rmoura.artes@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0003-4598-7753>

Resumo

Este artigo trata de algumas possíveis definições do conceito de dramaturgia nas artes contemporâneas, especialmente através de sua condição performativa. Para tanto, nós revisitamos discussões sobre as transformações do teatro ao longo dos últimos séculos, bem como aquelas propostas pela pesquisadora alemã Érika Fischer-Lichte e o pesquisador inglês Christopher Baugh, fortemente ligadas às rupturas do paradigma modernista de construção teatral para uma ênfase na cultura da performance. Cruzando esses dados, refletimos sobre o